

Jaime Lerner em Maringá: arquitetura e cidade.

Tânia Nunes Galvão Verri

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Estadual de Londrina (1994), Mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (2001), Doutora pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo - IAU USP São Carlos (2016), docente na graduação na Universidade Estadual de Maringá desde 2002.

Rua Joaquim Murtinho, 23, zona 04, Maringá PR 87014-210, tngverri@gmail.com, (44) 99111256

Renato Luiz Sobral Anelli

Arquiteto e Urbanista pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1982), Mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas (1990), Doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1995), docente na graduação e pós-graduação no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Carlos.

Rua Itacema, 239/81 B. São Paulo SP 04530-050, renato.aneli@gmail.com, (11) 973971930

Jaime Lerner em Maringá: arquitetura e cidade.

Resumo

A atuação profissional de Jaime Lerner é conhecida pelas intervenções urbanas propostas em Curitiba, que se deram por sua formação de engenheiro e arquiteto, acrescida aos cargos executivos que ocupou na vida política. Entretanto, o início de sua carreira é marcado por um projeto arquitetônico no interior do estado, concebendo o Centro Esportivo Municipal de Maringá, CEMM, em 1961. Nos anos 1970 projetou a Universidade de Maringá, UMA e em 1974 uma trincheira, ligando um espaço ao outro, trabalhos que, por suas soluções, integraram-se ao espaço urbano. O projeto urbanístico da cidade (1945) definiu traços de modernidade alinhadas aos preceitos de cidade jardim, com desenho setorizado e previu para a área central, as funções cívicas, comerciais e a zona esportiva. A universidade foi implantada à norte do limite da área que abrangeu o plano.

O CEMM teve seu partido arquitetônico pautado no “estádio em terra”, expressão usada por Lerner para a solução estrutural adotada, instalado ao redor do campo de futebol, na posição mais centralizada da quadra e com escala dominante. O ginásio de esportes teve seu posicionamento alterado conforme o andamento do projeto, e, em uma das soluções projetuais, teve forte influência do desenho do Clube Atlético Paulistano. A ocupação da quadra do CEMM é um composto de construção e vazio que permite o uso coletivo, com eventos, feiras, conformando o cenário para reuniões públicas, conceito estabelecido nessa etapa inicial e que permanece até os dias de hoje. O desenvolvimento dos projetos se deu pela constituição de equipe com os arquitetos Domingos Henrique Bongestabs e Marcos Loureiro Prado.

A Universidade de Maringá foi fundada em 1969, cuja origem coincide com as altas taxas de crescimento econômico no país no Milagre Brasileiro, período de investimentos e a proliferação de obras pelo Brasil, incluindo escolas e o espaço universitário, ainda que politicamente vivêssemos em regime de repressão. A concepção do projeto arquitetônico da universidade, não construída, deu-se pela mesma equipe e está pautada numa implantação moderna, monumental e setorizada, formada predominantemente por dois blocos extensos que convergem para uma praça cívica, verificando-se influência do ICC da UNB na configuração das edificações. A vida profissional de Lerner é acompanhada de diversos arranjos nas constituições de equipes e parcerias, pois em Maringá, além de Bongestabs e Prado, há ainda a associação com o arquiteto Manoel Coelho para o desenvolvimento do projeto da Trincheira (1974).

Esses projetos possuem certo atrelamento aos preceitos do Team 10, fruto do estágio que Lerner fizera em Paris com George Candilis, integrante do grupo, e que se posicionava em defesa da cidade. Uma postura crítica sobre o urbanismo, buscando novas definições frente a complexidade das cidades. São propostas que representam para Maringá, soluções que adotaram a escala da urbanidade, interpretaram o traçado urbanístico e suas decisões valorizam a vida nas ruas, a apropriação do vazio e a convivência com a diversidade de funções.

Palavras chave: Arquitetura Moderna em Maringá, Jaime Lerner em Maringá, Edifícios públicos em Maringá.

Abstract

The work of Jaime Lerner is known for urban interventions proposed in Curitiba, resulted from his engineering and architecture graduation, and the executive positions he held in political career. However, the beginning of his professional work is marked by an architectural project in the state, the Municipal Sports Center of Maringá, CEMM in 1961. In the 1970s he designed the University of Maringá, UMA and in 1974 a trench connecting one space to another, by its solutions, these works have integrated the urban space. The urban planning of the city (1945) defined a modern style aligned with the garden city principles, with sectorized areas and established for the center area both the civic functions, commercial and sports area. The university was located to the northern edge of the city plan.

The CEMM had its architectural concept ruled the "stadium on ground", an expression used by Lerner for the structural solution adopted, installed around the soccer field, located at the center position of the square and with a prevalent scale. The gymnasium had its position changed as the project progresses, and one of the design solutions had strong influence of the Paulistano Athletic Club design. The occupation of CEMM's block is composed by construction and void that allows the collective use, with events, market-place, thus it is allowed the scenery for public meetings, concept established since this early stage, which remains until this day. The project was developed by the team constituted with the architects Domingos Henrique Bongestabs and Marcos Loureiro Prado.

The University of Maringá was founded in 1969, its origin coincides with the high rates of economic growth in the country in the Brazilian Miracle period of investment and the proliferation of works within Brazil, including schools and the university area, although in the political area we lived in repression regime. The conception of the architectural design of the university, not built, was made by the same team and is ruled by a modern implantation, monumental and sectored, predominantly formed by two large blocks which converge to a civic square, verifying influence of the ICC UNB in the buildings' configuration. The professional life of Lerner is marked by several arrangements in the constitutions of teams and partnerships, such as in Maringa, beyond Bongestabs and Prado, there was the association with the architect Manoel Coelho for the development of trench project (1974).

These projects have some linkage to the precepts of Team 10, resulted by the internship Lerner did in Paris with George Candilis, member of the group, who was positioned in defense of the city. A critical stance on urban planning, seeking new definitions forward the complexity of cities. These proposals represent to Maringa, solutions that have adopted the urbanity scale, interpreted the urban layout and its decisions value the life on the streets, the appropriation of empty areas and the diversity of functions.

Keywords: Modern Architecture in Maringa, Jaime Lerner in Maringa, public buildings in Maringa.

Jaime Lerner em Maringá: arquitetura e cidade.

Introdução

O trabalho objetiva analisar os projetos de Jaime Lerner em Maringá, registrando o processo de modernização na cidade, iniciado nos anos 1945 com o desenho urbanístico desenvolvido pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira, e continuado através da atuação de outros arquitetos, cujos projetos levantados de 1949 a 1976, em tese defendida em março de 2016, caracterizaram duas fases de produção: uma sob influência paulista, de 1949 a 1961 com protagonismo do arquiteto paulista José Augusto Bellucci, e outra paranaense, de 1961 a 1976, na qual insere-se Lerner.

A partir da coleta, sistematização e análise de documentos, incluindo pranchas de desenhos inéditas do acervo do arquiteto curitibano Domingos Henrique Bongestabs, e envolvendo pesquisa documental e exploratória, fez-se a leitura dos projetos arquitetônicos: do Centro Esportivo Municipal de Maringá, o CEMM, e da Universidade de Maringá, UMA, com uma trincheira conectando ambos.

A cidade recebeu as reverberações das políticas do governo estadual e vislumbrou certo alinhamento com a capital, nas gestões de Rocha Neto e Ney Braga, que miraram o interior e tinham Maringá como constituinte da política integradora do estado. Essas ações colaboraram com a vinda de curitibanos, marcando a aproximação da relação dos poderes municipal e estadual: chegaram à cidade arquitetos relacionados ao curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Paraná, fundado em 1962.

O artigo busca verificar como as teorias e vanguardas dos grandes centros se difundiram pelo país e de que maneira foram recepcionadas em Maringá, aferindo os diferentes conteúdos de modernidade vinculados nas obras apresentadas.

Antecedentes

O Paraná, na primeira metade do século XX, estava dividido em três áreas com histórias e culturas diversas: os antigos núcleos de colonização, a região de influência paulista e a região de influência gaúcha. Essa condição era observada pelos governos estaduais, embora suas gestões permanecessem voltadas para a capital. O estado se encontrava em franca expansão de suas fronteiras agrícolas com intenso movimento migratório e a infraestrutura disponível não atendia a essas circulações, havendo carência de estradas e de redes armazenadoras que acompanhassem esse movimento, realidade até o início da década de 1950, quando o governador Bento Munhoz da Rocha Neto almejou e divulgou “criar uma capital digna de todos os paranaenses, unificando-os” (DUDEQUE, 2001, p. 166).

Em 1930, o intelectual Bento Munhoz da Rocha Neto dizia que a ‘fatalidade do meio e as contingências diversas poderão retardar, mas não evitarão’ o futuro radioso do Paraná. Duas décadas depois, Munhoz da Rocha seria eleito governador, e faria da arquitetura brasileira influenciada por Le Corbusier o argumento mais visível da grandeza do Paraná (DUDEQUE, 2001, p. 71).

Apoiado por uma ampla coligação de partidos, Rocha Neto ocupou o governo e sua gestão ficou marcada pela conotação cultural, social e de integração do estado. Sua administração atribuiu importância aos projetos rodoviários que modelaram a malha viária do Paraná, fez obras para suprimento de energia elétrica e decidiu pela construção da sede do governo como símbolo modernizador. Pode-se estabelecer comparação à iniciativa de Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, na década de 30, com a construção do Ministério da Educação e Saúde Pública, decidindo-se por uma obra monumental, que fosse representativa dos novos tempos e que afirmasse a imagem de um estado moderno. A construção do Centro Cívico em Curitiba, conjunto de edifícios destinados a centralizar a administração pública; a Biblioteca Pública e o Teatro Guaíra, inaugurados durante os festejos do centenário da emancipação política do Paraná (1953), foram os marcos da ação governamental de Bento Munhoz (GALVÃO, 2006), e a história o trata como o responsável pelo início da integração do Paraná.

A base econômica do estado se relacionava quase inteiramente ao café, no entanto, segundo Dudeque (2010), no inverno de 1955, 75% dos cafezais do norte paranaense foram queimados por uma geada e o estado, que possuía uma das economias mais ativas do Brasil, sucumbiu, representando a quebra de 66% da economia – uma demonstração de fragilidade, pois a economia era sustentada por uma riqueza que podia se extinguir numa noite. Afirmava-se também que o cultivo do café imobilizava grandes patrimônios, trazia receitas duvidosas, na dependência de mercados internacionais e lucros sazonais. Para evitar as comprometedoras oscilações da economia, o governo assumiu a tarefa de criar estratégias que alternassem a economia regional complementando a vocação cafeeira (DUDEQUE, 2010, p. 104 e 105): o Paraná precisava se planejar.

Em 1958, o atrelamento entre o evento econômico e a industrialização administrada por governos tornou-se uma prática recorrente no Brasil. Pouco antes, em 1956, o exemplo de planejamento foi a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), marcando um dos episódios mais relevantes das intervenções urbanas no país, tornou-se foco para uma série de decisões adotadas por outros estados.

O governo do Paraná, imerso nesse contexto, criou a PLADEP - Comissão de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado do Paraná, objetivando reunir grupos de intelectuais e técnicos para diagnosticar as qualidades e falhas da economia estadual. Foram desenvolvidos estudos, levantamentos da situação e das potencialidades. Em 1961, municiado com os dados e o ideário da PLADEP, chega ao poder o governador Ney Aminthas de Barros Braga.

A constituição da PLADEP tem sua origem vinculada ao fato de, em 1956, a prefeitura de São Paulo ter contratado a Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais, SAGMACS, organização coordenada pelo padre Lebrecht. Lebrecht e a SAGMACS disseminavam a ideia de um planejamento cujas intervenções se davam sob o princípio do “corpo social”, que se desdobravam nos vários níveis de governo, objetivando

aumentar os resultados e diminuir as perdas de cada região, sem esquecer os princípios católicos. Há uma implicação evidente na conduta dos trabalhos, procedente da vida asceta dos técnicos e políticos desse momento. Lucas Nogueira Garcez, membro da SAGMACS, trouxe Leuret para comandar uma pesquisa relacionada à Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguay, entidade que agrupava Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Esse estudo, *Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana*, foi entregue a Adhemar de Barros em 1958, que o repeliu.

Esta mesma empresa teve um papel decisivo na criação do Plano de Desenvolvimento Econômico do Paraná, no primeiro mandato de Ney Braga. A retração econômica do estado faria com que o governo retomasse com urgência as deliberações fruto do planejamento, preocupando-se com um projeto de desenvolvimento que incluísse a economia, o planejamento territorial e as reformulações das estruturas administrativas.

A PLADEP fez 39 estudos sobre potencialidades e deficiências econômicas do Estado e Ney Braga solicitou uma síntese, que recebeu o nome de Estudo Número 40. Este se pretendia “um arcabouço para a fixação de uma política desenvolvimentista para o Paraná” (PLADEP apud DUDEQUE, 2010, p. 105). O governo paranaense passou a implementar estratégias para a captação de recursos e, para isso, foi criada a Companhia de Desenvolvimento do Paraná, CODEPAR, organismo dividido em comissões responsáveis por planejar cada um dos aspectos necessários aos avanços pretendidos – agricultura, indústria e infraestrutura. A PLADEP dispunha de um poderio intelectual, enquanto a CODEPAR recebeu poderio econômico (uma versão paranaense do BNDS – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico).

Um estudo de 1963 realizado pela SAGMACS sob encomenda do governo determinou vários polos regionais que seriam o foco de investimento da CODEPAR – além da sede, Curitiba, Maringá era uma dessas cidades. Os técnicos do trabalho desenvolvido pela SAGMACS apontavam que poucas cidades no Paraná dispunham de planos diretores e no novo plano, regional, o vetor partia do estado em direção aos municípios, envolvendo, portanto, o planejamento urbano e recomendando a elaboração dos planos diretores municipais com princípios comuns e interligados. Esta proposta organizava-se ao longo de uma linha que unia os municípios de Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, encerrando-se em Paranaguá.

O Plano Diretor de Maringá foi elaborado por uma equipe técnica multiprofissional, contratada pela Comissão de Desenvolvimento Municipal, CODEM, e a formação das equipes envolvidas era realizada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM (SOCCORRO, 2009). O diagnóstico foi amplo e detalhado, baseado nos aspectos metodológicos sugeridos pelo Padre Leuret, sistematizados por Francisco Whitaker Ferreira. A partir do diagnóstico, as propostas consideraram os aspectos sociais, econômicos, da saúde, administrativos e, principalmente, os físico-territoriais, com intervenções e sugestões para adequação do espaço urbano. Segundo os estudos empreendidos, Maringá era uma cidade com função regional, e solicitou o financiamento

do programa de planos diretores, com o compromisso de apoiar a sua implantação (MARINGÁ, 1967).

O Plano Diretor de Desenvolvimento foi um marco nos estudos urbanos da cidade possibilitando o contato entre o governo municipal com profissionais e técnicos da capital, atuando na cidade profissionais vinculados ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR: Nildo Ribeiro da Rocha, Jaime Lerner, Elgson Ribeiro Gomes, Domingos Henrique Bongestabs, Marcos Loureiro Prado, Vicente de Castro Soccorro e Manoel Coelho.

Lerner em Maringá

A vinda de Jaime Lerner – ainda engenheiro civil – à cidade é marcada pela contratação do projeto do Centro Esportivo em 1961, quando desenvolveu o conceito do trabalho contratado pela prefeitura. Em 1965, graduado arquiteto e urbanista, constituiu equipe com Domingos Henrique Bongestabs, colega de sua turma, e Marcos Loureiro Prado, seu professor, formando o trio responsável pelo desenvolvimento do projeto; nos anos de 1970, projetou a Universidade de Maringá, fundada em 1969; e em 1974, uma trincheira ligando um espaço ao outro.

Lerner, ao sair do curso de Engenharia Civil da UFPR, obteve bolsa de estudos na França, quando estagiou junto ao projeto para Toulouse-Le-Mirail¹, no escritório de Georges Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods, integrantes do Team 10 (GNOATO, 2006). Esses nomes, somados a Jaap Bakema, Giancarlo De Carlo, Aldo van Eyck, Alison e Peter Smithson, são os integrantes mais importantes quanto à postura de defesa da cidade, questionando os preceitos da carta de Atenas.

Em seu retorno ao Brasil, Lerner integrou a primeira turma de arquitetos da UFPR, mas foi o contato com os integrantes do Team 10 que marcou sua atuação profissional técnica. Como este foi um manifesto no qual se apresentaram as novas posições sobre o urbanismo dos anos do pós-guerra, seus integrantes buscavam novas definições que dessem conta da complexidade da cidade, introduzindo o conceito de “habitat”. Nesse contexto, Lerner lembra que o trabalho do CEMM viabilizou seu estágio na França:

[...] eu já havia feito dois projetos: um deles foi o do Estádio de Maringá, em 1961, cujo projeto era um estádio em terra. Foi o primeiro estádio do país a não ter estrutura, todo ele feito em terra; e eu não queria que o projeto fosse mais um dos imensos estádios inacabados no país naquela época. Ou que continuassem sendo, porque sempre as estruturas não são terminadas, é difícil concluir uma obra como um estádio. Naquela época eu já pensava usar a terra. Eu tinha 22 anos, e comecei uma briga para fazer valer uma ideia que muitos achavam inviável – ‘fazer um estádio em terra, porque, a terra ia correr...’, mas quantos estádios assim já existem no mundo. Eu insisti, e nós fizemos. Ficou um projeto bonito, depois muitas coisas foram acontecendo; mas foi uma obra grande, quando eu ainda nem era arquiteto, mas um recém-formado em engenharia (LERNER, 1996).

A vida profissional de Lerner é acompanhada de diversos arranjos nas constituições de equipes, parcerias que podem ser vistas como traço herdado dos métodos adotados por seus professores,

¹ A Universidade de Toulouse II (também conhecida pelo nome de *Université de Toulouse-Le-Mirail*) tem seu campus projetado e construído pela equipe de arquitetos Candilis-Josic-Woods.

fundadores do curso de arquitetura da UFPR, advindos do Mackenzie. A presença de Lerner em Maringá, na maior parte do tempo, foi nas companhias de Prado e Bongestabs, com autonomia aos colegas, lembrando que, a partir de 1971 inicia sua vida de cargos políticos, no primeiro mandato para prefeito de Curitiba. Em 1974, deu-se a presença de Manoel Coelho para o desenvolvimento do projeto da trincheira.

CEMM

Suas instalações foram iniciadas a partir de um campo de futebol executado em 1953. Em 1961 o Estádio Regional Willie Davids, foi entregue à prefeitura na gestão de João Paulino Vieira Filho, que contratou Lerner para, mantendo o campo, construir a infraestrutura e imprimir o caráter social ao Centro Esportivo.

O CEMM é um complexo que compreende ginásio de esportes, piscinas, quadras, vestiários, estádio de futebol e o suporte necessário ao desempenho dessas atividades, sendo desenvolvido em etapas de 1961 até meados da década de 1970. A primeira solução de Jaime Lerner teve projeto estrutural desenvolvido por Julio Lerner, seu irmão.

Autores		Datas
Engenheiro	Lerner	1961
Arquitetos	Lerner, Bongestabs e Prado	a partir de 1964
	Lerner, Bongestabs, Prado e Coelho	a partir de 1974

No plano original da cidade houve a previsão da implantação do centro esportivo fazendo parte do eixo norte-sul na área central. A marcação de um eixo principal é recorrente nos projetos urbanos implantados pela Companhia colonizadora, que, no caso de Maringá, se desenvolveu praticamente em nível, na cota mais alta, acompanhando a Avenida Ypiranga (hoje Getúlio Vargas), com 46m de largura e 600m de comprimento, assumindo o caráter de via monumental. Esse desenho é representativo de um urbanismo formal e tinha a importante função conectora entre a estação ferroviária e o centro cívico. Além destes dois usos, o eixo ainda abrigaria o espaço para o centro esportivo, com aproximadamente 100.000m². A proposta desenhada adotou a escala da urbanidade, motivando a valorização da vida nas ruas, a apropriação do espaço e a convivência da diversidade de funções.

O terreno era compreendido entre as avenidas Prudente de Moraes ao sul, Proclamação a oeste, Demétrio Ribeiro à leste e rua Líbero Badaró a norte, num retângulo de 290m por 320m. Posteriormente, com o avanço dos estudos e das negociações, houve a necessidade de se expandir a área e a avenida Colombo passou a ser o limite norte, fazendo com que fossem incorporados 55.000m². Entende-se que esse aumento de área está associado à fundação da Universidade de Maringá, UMA, de 1969, implantada a norte daquela via que representou o limite da cidade no desenho original – as instalações esportivas representaram fator determinante para

o projeto da UMA. Desde a primeira aproximação de Lerner com o prefeito Vieira Filho, o CEMM passou por propostas distintas, nenhuma integralmente executada.

Figuras 1 e 2 – Trechos do desenho urbanístico de Maringá: o primeiro, anteprojeto de 1954, destacando o eixo norte-sul, transversal à linha férrea e prevendo-se o centro esportivo à norte. O segundo, a proximidade do CEMM, em verde, à universidade, em cinza. Fonte: Museu da Bacia do Paraná, editado e redesenhado pela autora.

Na proposta de 1962, tem-se a implantação do complexo onde o campo de futebol está na posição mais centralizada e com escala dominante e o ginásio de esportes localizado na porção sudoeste. A leste, uma sequência de canchas, piscinas, vestiário, playground e estacionamento. A ocupação da quadra é um composto de construção e vazio que permite o uso coletivo, com eventos, feiras, conformando o cenário para reuniões públicas, conceito estabelecido nessa etapa inicial do projeto e que permanece até os dias de hoje. Não foram previstas vagas de estacionamento.

Figura 3 - Implantações do CEEM nos anos de 1962, 1964-69, e 1970. Fonte: redesenho da autora, com base nos desenhos originais.

Figura 4 - Implantações do CEMM nos anos de 1971-72, e 1975. Fonte: redesenho da autora, com base nos desenhos originais.

A área dessa primeira proposta, era de aproximadamente 100.000m², num quadrilátero de 320m no sentido norte-sul, por 290m, no leste-oeste. Esse projeto foi publicado na revista Acrópole em 1964, trazendo a argumentação da oferta de espaços de reunião pública aos cidadãos, numa cidade em formação.

Enorme é a diferença da função de espetáculo esportivo, da metrópole para a cidade do Interior. Na primeira, o caráter do espetáculo é essencialmente esportivo, acessível geralmente ao aficionado, que não chega a atingir proporção grande da população. No interior, o que vale, além do esporte, é o próprio acontecimento, e a êle se relaciona um público proporcionalmente superior, que exige um programa diverso, orientado já no sentido de um verdadeiro Centro Social Esportivo (ESTÁDIO..., 1964).

Figura 5 - Registros gráficos e maquete do CEMM, Engenheiro Jaime Lerner, 1962. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

O texto da matéria da revista reitera o caráter social do espaço e a importância de um projeto dessa natureza numa cidade em formação:

Não se cogitou unicamente de projetar um estádio para 30.000 espectadores, com capacidade para absorver um provável afluxo das cidades vizinhas nos “grandes” dias; mais do que isso, procurou-se proporcionar ambiente para ocasiões mais frequentes, num usufruto mais constante por parte dos munícipes. Contribue para essa finalidade, a implantação de um Ginásio, de um Pavilhão Infantil com Piscinas, Play-Ground, Pôsto de Puericultura, Quadras de Basket-Ball, Voley-Ball, Tennis, Futebol de Salão, Piscina Olímpica e demais dependências acessórias (ESTÁDIO..., 1964).

O projeto teve o desafio de se pensar a construção sem interferir no campo de futebol, por ser o único em condições para uso na região. A publicação informa que o conceito do projeto foi pautado na economia de concreto, pois, considerando-se a capacidade do estádio, exigir-se-ia um volume grande e ainda, revela que havia carência do material e de mão-de-obra especializada à necessária e premente execução rápida. Lerner (1996) afirma que a solução do projeto é “de extrema simplicidade”:

as arquibancadas seriam formadas por um aterro considerável ao redor do campo de futebol, em degraus, cujos espelhos seriam pequenos arrimos pré-fabricados. Essa verdadeira colina formada, seria acentuadamente maior no lado Oeste, onde se localizará a maior parte da assistência, protegida da forte insolação da tarde. Neste caso, o volume de concreto armado se reduziria unicamente a uma leve e decrescente estrutura ao longo de uma semi-abóbada, onde se situarão as cadeiras cativas, numeradas, tribuna de honra e imprensa (ESTÁDIO..., 1964).

Bongestabs (2014), em entrevista à autora, comenta sobre a concepção de Lerner, que “teve a iniciativa de uma ideia original e inédita para a solução das arquibancadas”. A originalidade está na movimentação de terra que já se encontrava depositada no quadrilátero². Com a terra, o arquiteto organizou o projeto das arquibancadas do estádio de futebol, prevendo cobertura parcial em casca de concreto para as cadeiras implantadas a oeste. Foram estudadas as visuais ao campo, encerrando-as com um fosso, com três metros de altura, para isolamento e segurança entre o campo e o público. Os cortes apresentam os aterros, e, entre a casca de concreto e o aterro três níveis, com os seguintes usos: no primeiro, de conexão das arquibancadas sobre o aterro e a laje, instalavam-se vestiários e bar; no segundo, um restaurante; e no terceiro piso, as cabines de imprensa.

Para o ginásio contíguo ao estádio, a solução estrutural foi em concreto com desenho hemisférico, de planta circular com oito eixos radiais, que conformam os apoios da casca, de 58,20m de diâmetro. Na tangente de descarregamento de forças da casca, os oito apoios trapezoidais, também em concreto, estabilizam o conjunto da cobertura. Esses pilares não se ancoram diretamente no solo, encontrando um duplo caminho: um muro de contenção dos esforços, de 3m de altura inclinado para o interior do conjunto, e, internamente, um muro de 2m separando a quadra da arquibancada. São soluções sob influência do projeto do clube Atlético Paulistano, vencedor de concurso nacional, de Paulo Mendes da Rocha e João De Gennaro, de 1957. Tanto

² Sobre a grande quantidade de terra existente neste quadrilátero central, uma região relativamente plana, Aníbal Verri (1940-2012), pioneiro na cidade, relata que muitos caminhões de terra foram depositados no local decorrentes da obra do pátio de manobras para a estação de transbordo de mercadorias em Maringá.

no projeto de Lerner quanto na solução de Mendes da Rocha, o programa é resolvido escavando-se parcialmente o solo, pois os projetos têm uma preocupação com a interface das escalas arquitetônica e urbana. A solução para minimizar o impacto da cobertura, segundo Anelli (2008) é "a distribuição dos níveis [que] procura evitar a verticalidade excessiva usual em ginásios esportivos." Este desenho para Maringá foi refutado pela prefeitura, tendo como argumento os altos custos.

Figura 6 - Ginásio de esportes. Esquema estrutural. Cobertura e cortes. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

A proposta seguinte, desenvolvida no período de 1964 a 1970, foi desenvolvida pela equipe com Bongestabs e Prado. O ginásio de esportes é implantado do lado oposto, leste em relação ao anterior, na esquina das Avenidas Prudente de Moraes com Demétrio Ribeiro, e a solução da cobertura é uma estrutura prismática metálica. Nessa versão, modificou-se também a cobertura das arquibancadas do estádio de futebol. A estrutura da arquibancada continuava a ser uma rampa em concreto, viabilizando três pavimentos acima da terra, e uma treliça metálica de secção irregular cobrindo as cadeiras, com balanço de trinta metros. Os pavimentos acondicionavam: tribuna de honra, cabines de rádio e tv, arquibancadas cobertas, sanitários e restaurantes, bares, pronto socorro e polícia. A implantação não previa vagas de estacionamento.

Em 1970, o projeto ocupa uma área maior, fazendo com que a via que limitava o espaço a norte seja incorporada ao conjunto, como uma rua interna de embarque e desembarque dos atletas. Na cota mais baixa trafegam os automóveis e acima, solucionando os fluxos e solucionando os conflitos, uma passarela para os pedestres, representando a conectora dos maiores volumes construídos do complexo, o ginásio e o estádio. Ambos se mantêm, nesta fase, com coberturas metálicas.

Na implantação do ginásio, tem-se na faixa de ocupação norte, uma sequencia de quadras de tênis, quadras poliesportivas e o conjunto aquático com piscinas e vestiários. Pela primeira vez, são previstas vagas de estacionamento: um bolsão linear paralelo à rua Demétrio Ribeiro, além de outras vagas, do lado oposto, numa única faixa alinhada com o passeio. Para eliminar o

conflito entre pedestres e carros, os passeios públicos, do sentido norte-sul, foram relocados para a porção interna da quadra. Nessa concepção surge a preocupação dos autores com a transposição da Colombo, com uma sugestão de passagem subterrânea, com desenho incipiente, no quadrante noroeste.

Figura 7 - Ginásio de esportes. Esquema estrutural. Cobertura e cortes . Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

Em 1971, Lerner se encontrava em seu primeiro mandato de prefeito de Curitiba (1971 a 1975), e seus sócios desenvolveram o projeto. Em entrevista à autora, Bongestabs (2014) relata ter "puxado o traço" intensamente nesta fase e que estabeleceu proximidade com a cidade de Maringá: "viajava diversas vezes com meu Dodge Polara, sozinho ou com o Marcos Prado, para visita à obra". A grande alteração deste desenho em relação aos anteriores é a solução das arquibancadas totalmente na terra.

Nova solução foi dada para a cobertura em 1972, igualmente metálica, entretanto segmentada em módulos regulares de forma piramidal, com o vértice da pirâmide ancorado em pilares de concreto na porção mediana. A solução programática se manteve organizada em três níveis de lajes, abaixo das arquibancadas.

No ano de 1973 a atenção se volta ao ginásio de esportes, chamado Francisco Bueno Neto, projetado em forma 'elíptica', com eixos de 70m e 60m, inscrita em um retângulo que conforma a plataforma que o envolve, fundindo-se com os acessos e com o passeio público. Bongestabs

instalou radialmente 24 lâminas de concreto com medidas variadas, que, no interior do edifício são perfuradas para permitir a circulação. Essas lâminas compõem os elementos de suporte da cobertura, como contrafortes da cúpula abatida, construída com treliças metálicas. Encerrando a cobertura, telhas metálicas e manta de fibra de vidro, recurso para o conforto térmico³ do ginásio, minimizando o calor. O arquiteto descreve que a conecção da fibra de vidro é feita, para viabilizar a obra no interior, com uma tela de galinheiro (BONGESTABS, 2014).

Figura 8 - Ginásio. Planta e elevações do ginásio. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

Figura 9 - Perspectiva do conjunto contendo o CEMM e a UMA. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

³ Bongestabs assumiu a cadeira de conforto por muitos anos na graduação em arquitetura da Universidade Federal do Paraná.

UMA

Figura 10 - Lerner, Reitor e Bongestabs, 1970. Fonte: Acervo Bongestabs, cedido à autora, outubro 2013.

A designação UMA - Universidade de Maringá - definiu a fundação da instituição em 1969, cuja origem revela um fato recorrente em cidades brasileiras, que é o surgimento de uma universidade a partir da união de cursos e/ou faculdades isoladas. Em 1969, Adriano Valente assumia a prefeitura com a expectativa que uma universidade proporcionaria um salto de desenvolvimento à cidade e região. Ainda que se trate de uma instituição estadual, havia sintonia política entre o reitor José Carlos Cal Garcia, sucedido por Rodolfo Purpur, e os prefeitos municipais, Adriano Valente (gestão de 1969 a 1973) e Sílvio Barros (gestão de 1973 a 1977), fato que possibilitou e viabilizou a implantação da universidade. Integrava o território universitário da Zona Sete com 46.925m², doada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, CMNP, em 1964, à Prefeitura do Município de Maringá para prédios das faculdades. Localizada à norte da Colombo, a maior via leste oeste da cidade, e na porção centralizada do município. O projeto aqui registrado teve suas obras iniciadas, mas não foi concluído, embora tenha sido desenvolvido em nível de anteprojeto no conjunto geral, e tendo alguns espaços detalhados.

A primeira proposta arquitetônica e urbanística para a UEM foi refutada e os motivos não são claros. Tanto os agentes da universidade, como os da prefeitura municipal, mencionam sua inviabilidade, seja por relatos de construção onerosa, ou de obra superfaturada, seja por problemas técnicos, principalmente com relação à acomodação dos volumes à topografia.

Atualmente, é comum se ouvir da comunidade universitária, que o primeiro estudo não passou de um breve rabisco, descompromissado e inexequível, e o segundo estudo foi providenciado imediatamente. Refuta-se essa premissa, pois, a segunda proposta se distancia da primeira em quase oito anos, além de a primeira ideia ter tido pranchas de desenhos executivos, detalhamentos, cartas trocadas entre reitoria e prefeitura publicadas no jornal justificando as decisões tomadas, a constituição de uma comissão multidisciplinar na universidade que deveria estudar, avaliar e julgar o projeto, duas maquetes físicas do conjunto, orçamentos, o processo

licitatório da obra e o início da construção de um trecho, as fundações de um módulo didático. Localizaram-se indicativos de que, possivelmente, o superfaturamento das obras, somado à tentativa de se omitir problemas jurídicos com os empreiteiros envolvidos, fez com que se abandonasse a ideia.

A universidade de hoje, UEM, representa a segunda proposta elaborada pelos mesmos autores, entretanto, com significativas diferenças conceituais do primeiro traço, e também, com grande distanciamento do partido arquitetônico definido pelos autores para esta segunda proposta. A solução constante do primeiro Plano Piloto foi apresentada à PMM e ao Conselho Universitário em 1971.

No início dos anos 1970 foram verificadas altas taxas de crescimento econômico no País, no chamado “Milagre Brasileiro”. Segawa (1999) trata essa década em capítulo intitulado “Episódios de um Brasil Grande e Moderno”, descrevendo os investimentos e a proliferação de obras pelo país de escolas e dos espaços universitários, ainda que politicamente vivêssemos em regime de repressão. O caso da UEM, submerso nesta conjuntura, é o do surgimento da universidade, em uma região nova, a partir de uma reunião de unidades isoladas, cada qual com acomodações adaptadas em imóveis não propriamente desenhados para abrigar o ensino universitário. Com a possibilidade da criação da UEM a primeira repercussão ocorreu no planejamento físico da cidade. A área destinada à universidade na década de 1960 estava nas proximidades do cemitério, a sul. A comissão instituída pelo Conselho de Desenvolvimento de Maringá, CODEM, em 1967 realocou-a para a área centro-norte, limitando-se ao sul pela Colombo e próxima à Rodoviária, o que facilitou, à época, o acesso à instituição pelos estudantes da cidade e da região de Maringá.

A concepção arquitetônica é moderna, monumental e setorizada. Dois blocos extensos foram implantados no sentido nordeste-sudoeste e suas posições acompanham a forma do terreno. A decisão da orientação dos volumes alinhados à geometria do lote fez com que a maior extensão dos blocos ocupasse a área perpendicularmente às curvas de nível, que vão descendo, no sentido noroeste, ao fundo de vale do Córrego Mandacaru, implantando-os sob o aspecto topográfico, da maneira menos favorável, porém, mais adequada à insolação. Esses blocos convergem para uma praça cívica que contém o auditório.

Dos volumes lineares, um possui 100m de comprimento e dois pavimentos, e o outro, 300m e três pavimentos, e, abrigam quase que totalmente o programa de necessidades estabelecido. A solução programática é completada por um volume circular, desenhado de modo a criar o ponto focal do conjunto, centralizado, sobre uma plataforma plana, a praça cívica que contém um centro de convivências.

A solução formal permitiu a concentração das funções e estruturalmente, os blocos lineares seriam em concreto armado, modulados e pré-fabricados, tendo como uma das justificativas, a

possibilidade de sua expansão. Essa conjuntura faz alusão ao conceito utilizado por Niemeyer para o ICC da UnB, o conhecido minhocão.

A edificação maior, de 300m, abrigaria a parte de ensino, pesquisa e a biblioteca central de comunicação e computação, enquanto o segundo bloco acomodaria as funções de reitoria, serviços gerais e assistências. Essas duas edificações são conectadas por uma plataforma que contém o centro de convivências. Além disso, do projeto constavam: um auditório, teatro ao ar livre, lago, um clube do lago, hospital escola, estacionamento e o centro esportivo. Na proposta é prevista uma trincheira, conexão subterrânea ligando a universidade ao centro esportivo, como parte da transposição da movimentada Avenida Colombo.

O bloco pedagógico foi implantado em três cotas de níveis, acomodando os volumes no terreno, que desce para o fundo de vale. O pavilhão didático se estende no terreno, com um único volume, com os três níveis, sendo que, parte do pavimento inferior próximo à praça central, encontra-se no subsolo, e a outra parte elevada por um platô, onde o desnível foi resolvido por taludes. O último pavimento possui uma abertura central zenital com dupla função: a iluminação natural das galerias superiores, instaladas no eixo longitudinal da circulação, e a comunicação espacial interna entre os pavimentos abaixo. Já o segundo pavimento possui também aberturas centrais nas lajes, menores que as existentes no terceiro pavimento.

Figura 11 - Bloco pedagógico. Fonte: redesenho da autora, com base nos projetos originais do acervo pessoal de Domingos Bongestabs.

Figura 12 - Módulo do bloco pedagógico e Centro de Conferências. Fonte: redesenho da autora, com base nos projetos originais do acervo pessoal de Domingos Bongestabs.

Figura 13 - Perspectiva do anteprojeto do pavilhão didático da Universidade de Maringá. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

O acesso ao bloco se dá pela cota da praça, num extremo da edificação, correspondendo à cota intermediária desses blocos e possibilitando que as pessoas caminhassem por uma rua interna e de convivência. Ao longo desse percurso o cidadão se encontra, a cada 90m, com um pátio, desenho elaborado que corresponde a uma abertura na planta, com a ausência de divisórias, proporcionando a reunião dos alunos. Instalando essa rua na cota intermediária, tem-se no pavimento de baixo a rua de serviços, acessada pelas escadas de concreto aparente, com

empenas centrais estruturando-as, além dos guarda-corpos em concreto; e também se tem as relações espaciais com as galerias superiores, localizadas em balanços.

Figuras 14 e 15 - Anteprojeto. Pavilhão didático: planta nível 18,60. Pavilhão didático: planta nível 23,10. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

Figura 16 - Perspectivas internas do pavilhão didático. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

Trincheira

No atendimento à demanda de interligação das duas instalações, o CEMM e a UMA, que ficaram separados por uma larga e movimentada avenida, que corta a cidade no sentido leste-oeste, conectora de Maringá às outras cidades vizinhas. Esta trincheira foi pensada a partir de 1971 em

um dos estudos do centro esportivo, mas foi detalhada noutra posição, sob o traço de Manoel Coelho, em 1974. O projeto previu a conexão entre as regiões norte e sul da cidade.

Figuras 17, 18, 19 e 20 – Registros gráficos da trincheira, 1974, Arquitetos Coelho e Bongestabs. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

Figura 21 – Perspectiva da trincheira, 1974, Arquitetos Coelho e Bongestabs. Fonte: Acervo de projetos do arquiteto Domingos Henrique Bongestabs, coletado e digitalizado pela autora, 2014.

Considerações finais

Maringá nasce de um projeto moderno que fez parte de um plano de escala urbano-regional com a expressão do urbanismo moderno aplicada no seu desenho, que foi determinante para consolidar o movimento de migração, ocupação e desenvolvimento, acontecimentos que não se deram no vazio nem na mata exclusivamente.

Na política de interiorização do Paraná dois governadores, Rocha Neto e Ney Braga, procuraram a integração do estado, e, a partir da Capital, executaram seus projetos de modernização, contexto que colocou o norte do Paraná na mira dos profissionais, arquitetos e engenheiros curitibanos. Viu-se também como a fundação do curso de arquitetura da UFPR, reverberou afóra dos limites da cidade. Algumas políticas governamentais do estado instigaram a complexa discussão da relação entre arquitetura e ideologia. Lerner e outros arquitetos projetaram em Maringá, edifícios que supriram a carência de espaços públicos, coletivos e de infraestrutura urbana para a viabilização do funcionamento da nova urbe. São características dessa produção: o cuidado com a inserção dos edifícios no contexto urbano, a coerência formal associada à clareza do arranjo dos espaços, o alinhamento com a produção nos grandes centros e a expressão plástica própria dos elementos estruturais e construtivos do edifício. Dessa maneira desenho urbanístico e produção arquitetônica alinhavam-se em suas expressões.

A presença dos arquitetos procedentes da capital confirmou a condição de difusão das ideias e dos ideais de arquitetura, exercendo a função de contratados externos da sociedade local que clamavam pela imagem moderna na zona pioneira e também pelo alinhamento dos poderes

municipal e estadual. Lerner estabeleceu a interlocução dos projetos com os preceitos do Team 10.

Bibliografia:

Barone, Ana Cláudia Castilho. "Team 10: arquitetura como crítica". São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002.

Bastos, Maria Alice Junqueira; Zein, Ruth Verde. "Brasil: Arquiteturas após 1950". São Paulo: Perspectiva, 2010.

Bongestabs, Domingos Henrique. Entrevista. [fev. 2014]. Entrevistadora: Verri, Tânia Nunes Galvão. Curitiba, 2014. 1 arquivo .m4a (106 min.).

Dudeque, Irã José Taborda. "Nenhum dia sem uma linha: uma história do urbanismo em Curitiba". São Paulo: Studio Nobel, 2010.

GALVÃO, Tânia Nunes. "Sérgio Rodrigues e o Paraná". In: 1º Seminário DOCOMOMO Paraná, ago. 2006, Curitiba. Anais... Curitiba: PUCPR, 2006.

Guerra, Abílio (org). "Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira": v.1. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

Lerner, Jaime. Depoimento. [dez. 2014]. Entrevistadora: Verri, Tânia Nunes Galvão. Curitiba, 2014.

Lerner, Jaime. Palestra realizada no Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Paraná – IAB-PR, em 23 de março de 1996. In: BERRIEL, Andrea; SUZUKI, Juliana Harumi (orgs.). Memória do arquiteto: pioneiros da arquitetura e do urbanismo no Paraná. Prefácio João Virmond Suplicy. Curitiba: Instituto de Arquitetos do Paraná – IAB-PR : Universidade Federal do Paraná – UFPR, 2012, p. 109-123.

Pacheco, Paulo Cesar Braga. "O risco do Paraná e os riscos do anacronismo". In: 9º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 2011, Brasília. Anais.... Disponível em: <[http://www.docomomo.org.br/seminario %209%20pdfs/162_M14_OR-ORiscodoParana-ART_Paulo_Cesar_Pacheco.pdf](http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20pdfs/162_M14_OR-ORiscodoParana-ART_Paulo_Cesar_Pacheco.pdf)>. Acesso em: 29 ago. 2013.